

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МЕНЕДЖМЕНТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Айнакулов Мухитдин Абдухамидович, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Инженерная и компьютерная графика» Джизакского политехнического института Республики Узбекистан
тел: (97) 521 56 51, e-mail: muhiddinaynakulov@gmail.com.

Аннотация: В статье описаны важнейшие мероприятия, а также рекомендуемые направления по совершенствованию организационной структуры хозяйствующих субъектов в многоотраслевом порядке в строительном секторе национальной экономики.

Ключевые слова: Организационная структура, диверсификационная организация, специализация, технология, материально-техническое обеспечение, хозяйствующие субъекты.

ABSTRACT The article describes the most important activities, as well as recommended directions for improving the organizational structure of business entities in a multi-sectoral manner in the construction sector of the national economy.

Keywords: Organizational structure, differentiation organization, specialization, technology, logistics, business entities.

ВВЕДЕНИЕ. Задача усиления всестороннего ускорения общественного производства и повышения его эффективности требует совершенствования системы менеджмента и оптимизации ее структуры.

Главной задачей в этой связи является не только упрощение существующей структуры менеджмента и сокращение числа ее звеньев, но и создание более совершенной структуры менеджмента с использованием новейших достижений науки и техники, передового опыта производства.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. В настоящее время хозяйствующие субъекты, действующие в нашей стране, реализуют множество подходов к диверсификации своей деятельности, включая создание новых типов предприятий и организаций. Некоторые ученые отмечают сокращение организационной структуры в обмен на усиление кооперационных отношений для эффективной работы вновь созданных предприятий и организаций [Айнакулов М. А., Абдухамидов Э. *Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 80-83, Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75], формирование направлений управления на основе трансформации, некоторые из которых созданы схематически [Mahkamovich S. A., Parmanovich I. A. *Korxonada faoliyati samaradorligini ta'minlashda transformatsiyalashning o'rni va roli // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 800-805, Maxkamovich S. A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 164-166] и на этой основе выдвинул идею разработки в них новых направлений менеджмента. В некоторых источниках [Abdukhamidovich A. Kh., Bakhriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. *Formation of principles for designing an optimal system of labor motivation // Eastern Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - pp. 768-774, Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1] о роли и значении менеджера в управлении хозяйственными субъектами в графической и схематической структуре структур менеджмента и***

экспериментальных рекомендациях по видам управления экономикой в нем представлены, в некоторых источниках, при создании диверсификационной структуры в экономическом менеджменте о роли управленческих организационных структур применительно к кооперативным отношениям [Abduhamidovich A. M., Botirovich H. B., Yakhrakulovich H. A. *Recommended areas of cooperation and cluster management in the construction complex // Eastern Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* - 2021. - Т. 1. – no. 5. - pp. 775-779, Aynakulov M.A. Khudaiberdiev B.B. *Motivation as a guarantee of effectiveness // Scientific Bulletin. Samarkand State University.* - 2020. - No. 2 (120). - P. 91] подняты вопросы налаживания, специализированного вертикального и горизонтального сотрудничества. Проблема рационального создания и функционирования управленческих организационных структур уже давно является проблемой для многих местных жителей [Aynakulov M. *Application of G. Monge's method in teaching "Economic analysis and audit" // Modern trends in biology: problems and solutions.* - 2023. - Т. 1. – no. 5. - pp. 902-905, Aynakulov M.A. *Recommended stages of formation of management decisions as the basis of management // Results of national scientific research. International magazine.* - 2024. - Т. 3. – no. 1. – pp. 255-264] и зарубежных ученых и их экономистов, а также [Ганпаров Б. Н. *Экологические проекты как психологический метод экологического управления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности.* – 2020. – С. 103-106, Parmanovich I. A. *Transformatsiya negizida xo'jalik yuritish klasteri bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research.* – 2022. – С. 349-352] социально-духовная эффективность всегда считалась актуальной. Однако основные правовые положения по совершенствованию организационных структур менеджмента еще недостаточно освещены ни в одном источнике. В исследованиях, посвященных этому процессу, использовались в основном методы сравнения,

а также экспертный анализ, SWOT-анализ, интерпретация научных зарубежных источников, проводимых по этому поводу.

РЕЗУЛЬТАТЫ. На всех этапах развития строительной отрасли в экономике нашей страны решению этой задачи как ведущей отрасли уделяется особое внимание, в частности [1]: создана общекомплексная система управления строительством, процесс коллективной диверсификации производства в системе строительства постепенно формируется (рис-1), кроме того, в строительных комплексах действуют мелкие мобильные механизированные и даже семейные бригады, точнее, проводится масштабная работа по оптимизации и специализации строительных организаций [2].

Однако непрерывный рост инвестиций и строительного производства, оснащение строительства более совершенной техникой и технологиями, появление новых эффективных строительных материалов и устройств, увеличение доли инвестиций в развитие отдаленных районов и сельских районов страны изменились организационные формы и структуры управления строительством и требует изменения методов [3].

В целях разработки системного и целенаправленного описания процесса совершенствования системы управления строительной отраслью в строительных министерствах и ведомствах создаются структурные подразделения по совершенствованию управления строительством [4]. Всегда существует необходимость создания в программах строительного процесса специальной рубрики «Совершенствование организации менеджмента» [5].

К наиболее важным мерам по совершенствованию организационной структуры относятся:

- разработка и внедрение структур менеджмента строительством [6];
- предполагает переход к двух и трехуровневой системе менеджмента, унификацию строительных организаций, сокращение ненужных уровней управления, повышение уровня специализации строительного производства [7].

Одна из ближайших задач – ликвидация многоуровневого управления в строительстве, поиск оптимального сочетания акционирования с расширением прав, повышение ответственности республиканских и местных органов власти, самостоятельное расширение деятельности строительных организаций на основе диверсификация, обеспечение своевременного предоставления своих мощностей и мощностей, таких как повышение ответственности за запуск и улучшение результатов производственно-хозяйственной деятельности, широкое внедрение развитых и прогрессивных форм и методов труда, развитие коллективных и бригадных договоров,

увеличение численности бригад, улучшение организации их работы, введение арендных отношений [8].

ОБСУЖДЕНИЕ. Фактически в настоящее время в строительстве необходимо совершенствовать структуру управления строительным комплексом страны, концентрировать строительное производство и проводить единую научно-техническую и инвестиционную политику в строительной сфере, сокращать объекты управления, внедрять новые методы управления, определяют функции и структуру всех строительных подразделений. Совершенствуются или создаются заново новая организационная сеть и региональные структуры управления строительством.

В настоящее время в этой связи осуществляется утверждение программ организаций и предприятий, подведомственных Минстрою республики, главных региональных и специализированных управлений строительства, развитие и изменение их подразделений и состава, создание строительномонтажных организаций, предприятий, и т.д., реорганизация других подразделений с правом достижения и прекращения действия [9].

При этом большие возможности для проектирования и создания строительных корпораций открываются в многоотраслевом строительном комплексе, где звенья жилищного строительства трехуровневые по структуре «министерство-штаб-диверсификационная организация». в систему менеджмента. Кроме того, цеха и сборочные участки должны быть непосредственно подчинены управлениям промышленного строительства, и на этой основе не будет отдельного управления строительной отраслью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подводя итог, объективные условия и первоначальные результаты совершенствования управления в строительстве закономерно усложняются до момента формирования навыка [10]. Это, прежде всего, увеличение объемов подрядных работ и технического уровня строительства, расширение, специализация и повышение уровня концентрации

строительного производства, усложнение процесса межотраслевой кооперации, увеличение корпоратизации вместе с развитием экономической самостоятельности строительных организаций, а также усилением роли экономического стимулирования строительного производства, общего состава за счет повышения образованности и интеллектуального уровня. Строительный комплекс имеет широкие возможности для создания многоотраслевых форм (производственных кооперативов). Однако строительство является основным звеном управления производством, а строительно-монтажные организации и другие аналогичные хозяйствующие субъекты отстают.

К действующим субъектам хозяйствования относятся строительные и специализированные организации, вспомогательные производства (производство железобетонных изделий и оборудования, столярные и кузнечные мастерские, здания механизации, автотранспорта и другие предприятия вспомогательного обслуживания). Изменения в составе, структуре и функциях строительно-монтажных хозяйствующих субъектов позволяют изменить права и обязанности строительно-монтажных подразделений, входящих в их состав [11]. Строительно-монтажные подразделения теперь освобождены от планирования, материально-технического снабжения, составления договоров и других функций, которые рассматриваются непосредственно в хозяйствующих субъектах.

Так, совершенствование организационных структур менеджмента строительством считается актуальным для всех уровней управления: от министерских аппаратов до первичных строительных организаций, входящих в их состав строительных организаций (объединений) и строительных ведомств. При этом в этом процессе необходимо иметь в виду выгодную кооперацию отраслевых и региональных принципов менеджмента, экономическую целесообразность разработки различных вариантов решений

по организационной структуре [12]. Эти вопросы должны основываться на комплексном анализе действующей структуры управления и региональных особенностей строительства и с учетом новых форм собственности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Айнакулов М. А., Абдухамидов Э. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 80-83.
2. Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.
3. Mahkamovich S. A., Parmanovich I. A. Korxonon faoliyati samaradorligini ta'minlashda transformatsiyalashning o'rnini va roli // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 800-805.
4. Maxkamovich S. A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 164-166.
5. Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 768-774.
6. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.
7. Abduhamidovich A. M., Botirovich X. B., Yaxraqulovich X. A. Qurilish majmuasida xo'jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo'nalishlari

// Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021.
– T. 1. – №. 5. – С. 775-779.

8. Aynaqulov M. A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91.

9. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 902-905

10. Айнакулов М. А. Менежмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 255-264.

11. Гаппаров Б. Н. Экологические проекты как психологический метод экологического управления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 103-106.

12. Parmanovich I. A. Transformatsiya negizida xo‘jalik yuritish klasteri bo‘yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 349-352.

REFERENCES:

1. Aynakulov M.A., Abdukhamidov E. Regulatory and legal framework for integration relations of economic entities // Young students. – 2016. – no. 7-2. - P. 80-83.

2. Aynakulov M. A., Khudoiberdiyev B. B. Forms and methods of development of an agrocluster, ix main directions // Technologies of social work in personal spheres of life. - 2020. - pp. 70-75.

3. Makhkamovich S. A., Parmanovich I. A. The place and role of transformation in ensuring the efficiency of an enterprise // Eastern Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - pp. 800-805.

4. Makhkamovich S. A. Some recommendations for the development of clusters in the conditions of economic transformation // International Journal of Modern Scientific and Technical Research. - 2022. - pp. 164-166.

5. Abdukhomidovich A. Kh., Bakhridinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Formation of principles for designing an optimal system of labor motivation // Eastern Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - pp. 768-774.

6. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

7. Abduhamidovich A. M., Botirovich H. B., Yakhrakulovich H. A. Recommended areas of cooperation and cluster management in the construction complex // Eastern Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - pp. 775-779.

8. Aynakulov M.A. Khudaiberdiev B.B. Motivation as a guarantee of effectiveness // Scientific Bulletin. Samarkand State University. - 2020. - No. 2 (120). - P. 91.

9. Aynakulov M. Application of G. Monge’s method in teaching “Economic analysis and audit” // Modern trends in biology: problems and solutions. - 2023. - T. 1. – no. 5. - pp. 902-905

10. Aynakulov M.A. Recommended stages of formation of management decisions as the basis of management // Results of national scientific research. International magazine. - 2024. - T. 3. – no. 1. – pp. 255-264.

11. Gapparov B. N. Environmental projects as a psychological method of environmental management // Technologies of social work in various spheres of life. – 2020. – P. 103-106.

12. Parmanovich I. A. Experience of foreign countries in creating a cluster of transformational economics // International Journal of Modern Scientific and Technical Research. - 2022. - pp. 349-352.